

Congresso Internacional Movimentos Docentes
CMD 2022
Por uma Educação transformadora

colóquio
forpibid rp
perspectivas e expectativas para a formação docente

ANAIS DO CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES E COLÓQUIO FORPIBID RP - 2022

VOLUME 3

CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES

COLÓQUIO FORPIBID RP

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO3

ANAIS DO
CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES
E COLÓQUIO FORPIBID RP - 2022
VOLUME III

V&V Editora
Diadema - SP

2022

Ficha técnica

Evento

Congresso Internacional Movimentos Docentes – 2022

Colóquio FORPIBID – RP

Data

14 e 15 de outubro de 2022

Local

On-line, transmitido em youtube.com/movimentosdocentes

Realização

Grupo Movimentos Docentes

Observatório de Educação e Sustentabilidade da Universidade Federal de São Paulo

Apoio institucional

PROEC – Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UNIFESP

Cadastro institucional - SIEX

21689

Apoio administrativo

V&V Editora

Organização

Everton Viesba

ISBN

978-65-88471-76-0

DOI

10.47247/CMD/88471.76.0

APONTAMENTOS SOBRE DIDÁTICA EM ÁLVARO VIEIRA PINTO

Elson dos Santos Gomes Junior¹

RESUMO

O presente trabalho apresenta a contribuição do pensador brasileiro Álvaro Vieira Pinto (1909-1987) para a didática. Sua filosofia da educação aponta para a necessidade de privilegiar o universo sociocultural do educando como instância fundamental para construção de uma experiência educativa significativa e transformadora. Assim salienta o caráter “expansivo” da educação como evidência de uma experiência bem sucedida pois passou a integrar no educando (a) o desejo de ir além, tanto no que tange o conhecimento formal, quando, e mais importante, em sua atuação histórica de sujeito socialmente “importante”. Neste sentido enquadra-se como uma pesquisa de cunho qualitativo bibliográfico que privilegiou a obra de cunho estritamente educacional do autor. Os resultados desta análise mostram a importância dos conceitos de “cultura”, “sociedade” e “educação” para a operacionalização didática proposta pelo autor.

Palavras-chave: didática, sociedade, Álvaro Vieira Pinto.

INTRODUÇÃO

Álvaro Vieira Pinto (1909-1987) figura entre os grandes pensadores brasileiros, principalmente, pela grande contribuição a respeito do conceito de “tecnologia” (VIEIRA PINTO, 2005; 2007) que, nos estudos sobre educação e tecnologia, tem colocado seu nome entre as referências obrigatórias (FREITAS, 2006; MENDOMÇA; OLIVEIRA; COSTA, 2016; COSTA; MARTINS, 2019; DIAS, 2021). No entanto, além destes, possui em seus trabalhos um fio condutor de questionamentos e propostas pedagógicas muito importante e, por isso, acabou resultando em estudos que compararam sua pedagogia com a de ninguém menos que Paulo Freire (TEIXEIRA; RUMMERT, 2019; FÁVERI, 2014).

As lições deixadas pelo filósofo fluminense nos colocam diante de questionamentos históricos, culturais, antropológicos, tecnológicos, de formação humana e tantos outros de maneira dialógica, integrada, buscando sempre uma totalidade didaticamente descrita para os fins de transformação. Para ele as mudanças qualitativas necessárias encontram-se juntas na busca pela humanização das relações sociais e que, por isso, não bastava convergências do tipo

¹ Instituto Federal Fluminense – IFF.

“ciência, existência e técnica” (HERCULANO; CUNHA, 2015), sem com isso afetar positivamente a condição humana.

O entendimento de que a vida educativa está associada a uma prática expansiva e incessante que caminha dialeticamente com o desenvolvimento histórico através da mediação cultural oriunda das relações sociais levou-o a percepção de que educação não deve ser entendida por modalidade, mas sim, por sua capacidade de dialogar com o mundo e de ser afetada por ele (COSTA; MARTINS, 2019). Neste sentido, “[...] abriu caminhos para a reflexão sobre o que é ensinar e aprender, sobre a relação educador-educando, sobre os conceitos de educação, alfabetização, educação de adultos, concepção ingênua ou crítica da educação, conteúdo e forma da educação [...]” (MAINARDES, 2015, p.106).

A pedagogia de Álvaro Vieira Pinto encontra-se assim situada historicamente em um contexto de debates sobre as causas do subdesenvolvimento na periferia do capital e, através de seus trabalhos no Instituto Superior de Estudos Brasileiros – ISEB – enfatizou a importância do desenvolvimento humano para a superação do atraso econômico (SILVA, 2015; FREITAS, 2006). A centralidade das transformações humanas, principalmente da população excluída pelas estruturas socioculturais do capital, tornou sua contribuição original e indispensável para a compreensão da realidade educacional brasileira (SAVIANI, 2001).

Neste quadro este trabalho apresenta uma análise da contribuição de Álvaro Vieira Pinto para o campo de estudos da didática que, em sua filosofia da educação, busca enfatizar a centralidade do sujeito atuante e inacabado. Para tal objetivo o percurso explicativo que se segue será (I) a apreciação da relação entre educação e cultura como forma de entendimento das necessidades dos sujeitos envolvidos no processo educacional (professores e educandos) e, em seguida, (II) a descrição dos fundamentos didáticos presentes em sua obra dedicada estritamente a educação (VIEIRA PINTO, 2001).

EDUCAÇÃO E CULTURA

Segundo Vieira Pinto (2001) a educação possui uma dimensão “histórico-antropológico” que, entre suas características, encontra-se, entre outros, o caráter “processual”, “existencial”, “social” e “cultural”. Este conjunto importa para a caracterização da educação em sua filosofia que, além da boa dose de criticidade, apresenta uma perspectiva complexa, ampla, onde os elementos constitutivos são definidos e justificados.

A instância “processual” da educação, segundo Vieira Pinto (2001), salienta a importância desta característica para sinalizar que a educação acontece juntamente com a história individual e, por isso, representa a própria vida do começo ao fim. Além disso, esta se encontra associada a uma vida em comunidade que, por conseguinte, contempla transformações e alterações através de uma relação dialógica.

Essa dialogicidade encontra-se ligada também a instância “existencial” que Vieira Pinto (2001, p.30) aponta o caminho onde “o homem se faz homem”. Esse aspecto conecta a humanidade a uma existência histórica, a qual Wallerstein (2001) denominou de “efetividade histórica”, que contempla o mundo da vida, a materialidade, as relações, as ideias praticadas e as práticas que alimentam as ideias.

Este todo, salienta Vieira Pinto (2001), nos conduz a instância “social” onde a relação com a educação alimenta uma “contradição”. A sociedade procura educar para um futuro igual a si mesma, contudo, os processos educacionais por conta das características já citadas demonstram esta tensão entre o social e a educação. Mesmo que esta relação seja central nos estudos de nosso autor – dando ênfase para as determinações sociais e suas necessidades –, ele demonstra que existe uma dose de conservadorismo na educação.

Paulo Freire (2018) evidenciou que, em casos exacerbados, esse conservadorismo pode ser uma manifestação da luta pela manutenção de estruturas excludentes e de justificativas liberais e meritocráticas infundadas para realidades sociais como a brasileira. Para esta dinâmica Vieira Pinto (2001) alerta a respeito da “má fé” educacional que, procurando educar com um excesso de apego ao passado ou ao presente, esquece-se de contemplar o futuro e, o mais temível para as forças conservadoras, ou seja, o “futuro”.

Estes elementos, associados a outros destacados por Vieira Pinto (2001), configuram o que denominou de “fenômeno cultural”. Neste sentido, abarca a própria dinâmica constitutiva da humanidade considerando aquilo que a cultura alemã denominou de “espírito” – a forma de ver e conhecer o mundo através de uma cultura letrada, histórica e artística –, que é definida como:

Não somente os conhecimentos, experiências, usos, crenças, valores, etc. a transmitir ao indivíduo, mas também os métodos utilizados pela totalidade social para exercer sua ação educativa são parte do fundo cultural da comunidade e dependem do grau de seu desenvolvimento. Em outras palavras, a educação é a transmissão integrada da cultura em todos os seus aspectos, segundo os moldes e pelos meios que apropria

cultura existente possibilita. O método pedagógico é função da cultura existente. O saber é o conjunto dos dados da cultura que se têm tornado socialmente consciente e que a sociedade é capaz de expressar pela linguagem (VIEIRA PINTO, 2001, p. 31).

Ao destacar a relação entre cultura e linguagem Vieira Pinto (2001) está apontando para a necessidade comunicativa da prática educativa que, desta forma, não pode acontecer sem uma mediação, um ajustamento, que coloque os educandos e a sociedade em sintonia para o processo de aprendizagem.

Esta é uma questão importante para Vieira Pinto (2001) – principalmente no tocante à didática, que discutiremos em seguida –, uma vez que, para que a educação cumpra o seu papel de desenvolvimento humano e social ela não pode se impor, mas sim, dialogar com a dinâmica cultural existente na sociedade. Estes pontos sinalizam e pavimentam as inquietações a respeito da didática em nosso autor, principalmente, pela sua crítica feroz ao que chamou de “saber letrado”.

O saber cultivado pelos círculos sociais privilegiados é, para Vieira Pinto (2001), um instrumento de dominação e de formação de uma ideologia elitista no que tange a educação onde, ao formar uma perspectiva a respeito do outro sem tal conhecimento, estabelece barreiras sociais e de diálogo com outras formas de saber – e conseqüentemente, outras formas de ser. Este “saber iletrado” é a prova de que existem outras sociabilidades, outras formas de construção de importância social e, além disso, outras formas de se relacionar com o mundo através de conhecimentos “iletrados”.

Vieira Pinto (2001) evidencia que, sem esse reconhecimento, ou seja, o reconhecimento de outro possível, a educação perderá a capacidade de dialogar, de incluir, de se disseminar e, entre outras coisas, de ser “expansiva”. Quando não considera outras possibilidades de conhecimento e existência, o processo educativo reflete apenas uma fração muito pequena da constituição social e, logo, deixa de ser interessante pois não contempla a realidade da maior parte da população.

Essa busca por expansividade, pelo diálogo, pela valorização de saberes compartilhados de maneira não formal, as dinâmicas ontológicas e processuais, compõe a instância cultural da educação (VIEIRA PINTO, 2001). Quando educadores se encontram em sala de aula achando que foram levar conhecimento eles estão, simplesmente, sabotando a si mesmos. A educação não é um presente ou uma benesse (FREIRE, 2018), mas sim, uma instância de relação social e, por ser social, deve contemplar a sua diversidade através do complexo diálogo de culturas

existenciais diversas. O reconhecimento desta questão se manifesta, principalmente, através da didática.

UMA PROPOSTA DIDÁTICA

Um bom ponto de partida para a reflexão a respeito da didática em Vieira Pinto (2001, p.34) é o entendimento de que “a educação é por essência concreta”. Esse posicionamento salienta a existência básica entre duas formas de construir o conhecimento onde, uma, essa realização se faz de maneira teórica e, outra, em que se realiza em conexão com a realidade. Assim, para o filósofo fluminense, a “discussão abstrata” é antes de tudo uma forma de afastar, estabelecer distanciamentos que, além de tudo, reforçam os preconceitos entre o trabalho manual e o trabalho intelectual.

Por outro lado, as chamadas “situações históricas” (VIEIRA PINTO, 2001) configuram a delimitação mais próxima do fazer pedagógico e, por conseguinte, do desenvolvimento didático. A estratégia de construção do conhecimento começa, assim, pelo reconhecimento de uma realidade em que se encontra inserido o educando (a) e que, por compor a sua vida e o seu “círculo cultural” (FREIRE, 2018), deve fazer parte indissociável das estratégias de construção do conhecimento.

Para Vieira Pinto (2001, p.49) o processo educativo deve assim ser construído sobre bases críticas onde seus objetivos são claros e definidos. Desta forma almeja a construção de experiências educacionais que possam ampliar em igual proporção a relação “quantidade” e “qualidade”. A didática atua assim como uma via equalizadora do fazer educacional e pedagógico que, estando comprometido com a história e a cultura, almeja alterar o “ser do homem”.

Por isso se torna um elemento transformador de seu mundo. Esta é a finalidade essencial da educação. Tal é a razão de que todo movimento educacional tenha consequências sociais e políticas. A questão “Por que meios?” se refere fundamentalmente ao método e, acessoriamente, às circunstâncias nas quais se cumpre o processo educacional. Tudo aquilo que influi executivamente no trabalho educacional, deste ponto de vista é educador (VIEIRA PINTO, p.49).

O processo didático envolve também, segundo Vieira Pinto (2001) algumas perspectivas na relação entre educador (a) e educando (a), assim deve-se considerar, por exemplo, o “educando como sabedor e desconhecedor”. Esta perspectiva busca partir da desconstrução do educando (a) inculto e, pelo contrário, evidenciar que o fato deste não possuir certos

conhecimentos sistematizados não faz dele um sujeito inculto. A sua história, suas relações sociais, sua importância comunitária e sua sobrevivência sem os conhecimentos sistematizados faz deste sujeito uma das grandes manifestações de cultura em nossa sociedade.

Por isso o processo didático, precisa Vieira Pinto (2001, p.64) sobre outro importante aspecto, deve colocar “o educando como ‘sujeito’ da educação”. Essa relação é a todo momento uma relação de negação de um “objeto” no processo educativo e que, considerando a interação sujeito-sujeito, evita uma série de deturpações do processo que, assim, pode deixar de ser “moralmente insultante”, “antropologicamente errôneo”, “psicologicamente esterilizante” e “pedagogicamente nocivo”.

Estes elementos confluem para o terceiro ponto salientado por Vieira Pinto (2001, p.65) no tocante a construção didática, ou seja, a construção de uma “nova proporção entre conhecimento e desenvolvimento”. Assim deixa bastante claro a ideia do caráter equalizador citado a pouco onde:

Excluída a ideia ingênua de um princípio absoluto do saber no indivíduo que se educa (por exemplo, que se alfabetiza), a educação só pode consistir em dotá-lo de novos conhecimentos, que se irão somar ao que já sabe, ou substituir as ideias erradas, ingênuas que possuía. É portanto, um novo balanço do saber, agora em um plano mais alto do processo cultural. este caráter de proporção entre conhecimento e desconhecimento repete-se em todos os graus da educação, até nos mais altos (o universitário, a investigação mais avançada). A educação é uma aquisição retificadora, corretora do saber (cultura) tornado inadequado, anacrônico, porque não corresponde mais ao grau de conhecimento de uma sociedade que passa a exigir mais do indivíduo (conquanto saber agora imprestável, não era errado para etapa anterior, da qual se pretende que o educando se salve) (VIEIRA PINTO, 2001, p.65).

A didática busca assim o deslocamento de um saber “imprestável” para um saber “produto da existência real”. Essa conexão com a realidade amarra a perspectiva didática de Vieira Pinto (2001) com uma espécie de compromisso onde, o saber desenvolvido pelo educando (a), deve compor o seu arsenal de utensílios para o cotidiano. Como sujeito que se educa com a finalidade de transformar torna-se imprescindível que seus conhecimentos se façam em conexão com o dia a dia, com o mundo da vida e, assim, com a “realidade histórica” (WALLERSTEIN, 2001).

Assim, não basta equipamentos, aparelhos, tecnologias, novos instrumentos sem que estes elementos sejam colocados como pilares do fazer didático. A educação transformadora busca enriquecer “o critério de verdade socialmente utilizado” que, na busca pela transformação do mundo, encontra, em seu processo, necessidade de abandonar certas perspectivas. Nesse processo, a didática “crítica”, segundo Vieira Pinto (2001), é aquela que incorpora em seus processos elementos como “relativo”, “concreto”, “existencial”, “empírico”, “racional”, “histórico”, “não dogmático”, “fecundo/ expansivo”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A contribuição didática de Vieira Pinto (2001) se faz no âmbito de uma filosofia da educação que se apresenta como crítica, assim, salientou pilares centrados, principalmente, na questão dos fundamentos do processo educativo. Neste sentido sua obra aponta para a necessidade de sabermos os motivos pelos quais educamos e, com isso, como podemos equalizar a relação entre quantidade e qualidade.

Sua obra atenta para o fato de que, mesmo a educação sendo uma garantia que atente a maioria da população, isso não significa que a qualidade seja socialmente disseminada, principalmente, pelo fato de que estamos em sua sociedade que valoriza diferença e a desigualdade. A didática não deve ser vista de forma “ingênua” como a solução de tais diferenças estruturais, mas sim, como uma das vias possíveis de proporcionar educação com sentido, significado e inclusão do vários outros ao status de “importância”.

Somos todos “importantes” socialmente, afirma Vieira Pinto (2001), contudo, a sociedade capitalista e burguesa tem canalizado essa importância através de processos que valorizam a diferenciação associada a exclusão. Neste sentido a reflexão sobre a didática se faz fundamental, principalmente, pelo fato de relacionar o processo educacional com o sentido social, centralizando, cada sujeito como imprescindível e “importante”.

REFERÊNCIAS

COSTA, Breno Augusto da; MARTINS, Adriano Eurípides Medeiros. Lógica Dialética e educação: um estudo introdutório a partir do pensamento de Álvaro Vieira Pinto. **Educação e Pesquisa**. Vol. 45, 2019.

DIAS, Silvano Severino. Álvaro Vieira Pinto: consciência, realidade nacional e educação. **Revista Iniciação & Formação Docente**. Vol. 8, n. 3, 2021.

FÁVERI, José Ernesto de. ÁLVARO VIEIRA PINTO: contribuições à educação libertadora de Paulo Freire. 2ª Ed. São Paulo: LiberArs, 2019.

FREIRE, Paulo. **A pedagogia da autonomia – saberes necessários à prática educativa.** Rio de Janeiro/São Paulo: Paz & Terra, 2018.

FREITAS, Marcos Cesar de. Economia e Educação: a contribuição de Álvaro Vieira Pinto para o estudo histórico da tecnologia. **Revista Brasileira de Educação**, v. 11, n.31, jan./abr., 2006.

HERCULANO, V. C.; CUNHA, Luciana Ferreira da. A concepção de educação para Álvaro Vieira Pinto e sua contribuição para repensar estudos sobre um ensino tecnológico humanizador. **Revista de Estudos e Pesquisas sobre Ensino Tecnológico**, v. 1, p. 1-13, 2015.

MAINARDES, J. Álvaro Vieira Pinto: uma análise de suas ideias pedagógicas. **LAPLAGE EM REVISTA**, v. 1, p. 98-117, 2015.

MENDONÇA, Camila Tecla Morteau; OLIVEIRA, Patrícia L. L. Mertzig Gonçalves de; COSTA, Maria Luisa Furlan. O conceito de tecnologia na concepção de Álvaro Vieira Pinto: contribuições para a educação a distância. **Colloquium Humanarum**. Vol. 13, jul./dez., 2016.

PINTO, Á. V. **O conceito de tecnologia.** vol. 1. Rio de Janeiro: Contraponto, 2005.

_____. **O conceito de tecnologia.** vol. 2. Rio de Janeiro: Contraponto, 2007.

_____. **Sete lições sobre educação de adultos.** 12ª ed. São Paulo: Cortez, 2001.

SAVIANI, Dermeval. Prefácio. In: PINTO, Álvaro Vieira. **Sete lições sobre educação de adultos.** 12ª ed. São Paulo: Cortez, 2001.

SILVA, Cristiane Rodrigues de Viveiros. Álvaro Vieira Pinto e a educação de adultos. **SINERGIA – Revista Científica do Instituto Federal de São Paulo**, v. 16, n. 3, p. 225-236, 2015.

TEIXEIRA, M. F.; RUMMERT, S. M. Contribuições do pensamento de Álvaro Vieira Pinto e Paulo Freire para o debate sobre a Educação da classe trabalhadora camponesa. **REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**, v. 7, p. 5-21, 2019.

WALLERSTEIN, Immanuel. **Capitalismo histórico e civilização capitalista.** Rio de Janeiro: Contraponto, 2001.